

9. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учебно-практ. пособие / С.В. Шекшня. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. – С. 145-160.

10. Хентце И. Теория управления кадрами в рыночной экономике / И. Хентце. – М.: Междунар. отношения, 1997. – 243 с.

11. Nadler L. Developing human resources / L. Nadler. – Houston: Gulf Publishing Company, 1970. – 262 p.

12. Thomas N.G. Pat Costine, and Noreen Heraty Training and Development / N.G. Thomas / Concepts, Attitudes, and Issues. Training and Development in Ireland. Cengage Learning EMEA. – 1995. – 643 p.

УДК 331.45

DOI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

**Муромец Н.Е.,
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проведен анализ фактического состояния охраны труда на промышленных предприятиях. Определены ключевые проблемы в обеспечении охраны труда, существующие в современных условиях, с учётом анализа зарубежного опыта. Предложены основные пути решения выявленных проблем, и разработаны рекомендации по обеспечению охраны и благоприятных условий труда в современных условиях хозяйствования на промышленных предприятиях.

***Ключевые слова:** охрана труда, условия труда, промышленное предприятие, менеджмент, ДонАУиГС.*

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF ENSURING THE PROTECTION AND SAFE WORKING CONDITIONS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

**Muromets N.E.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Non-Production
Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes the actual state of labor protection at industrial enterprises. The key problems in ensuring labor protection that exist in modern conditions, taking into account the analysis of foreign experience, are identified. The main ways of solving the identified problems are proposed, and recommendations are developed to ensure the protection and favorable working conditions in modern conditions of management at industrial enterprises.

Keywords: labor protection, working conditions, industrial enterprise, management, DonAMPA.

Постановка задачи. В современных условиях обеспечение надлежащих условий и безопасности труда является ключевой задачей любого производственного предприятия. Однако в сложившихся экономических условиях в качестве приоритетных направлений предприятия определяют для себя повышение качества выпускаемой продукции, увеличение производительности труда, модернизацию оборудования, максимизацию прибыли. Как следствие, растёт уровень производственного травматизма, а также уровень профессиональной заболеваемости, что приводит к потерям жизней, здоровья, трудоспособности работников. В этой связи целесообразным является анализ фактического состояния охраны труда на производственных предприятиях с целью выявления ключевых проблем и определения путей их решения.

Анализ исследований и публикаций. Изучению вопросов, связанных с организационно-правовыми аспектами обеспечения охраны и безопасных условий труда, посвящены труды таких учёных: В.М. Алексеева, Е.Г. Фаррахова, И.Ф. Вольфсона [1], Л.В. Серёгиной [7], С.Н. Кудряшовой [5], Д.Н. Шабанова, А.В. Александрова, Ж.П. Соловьёва [13] и др. Совершенствованием национальной политики в области гигиены и обеспечения безопасности труда занимались П.З. Шур, Н.В. Зайцева, В.Б. Алексеев [14], А.И. Фомин, И.М. Анисимов [12], Е.А. Альшиц [2] и Н.А. Самарская [6].

Заявленная тема исследования в последнее время всё больше побуждает учёных-экономистов к научно-практическому поиску. Однако проблеме обеспечения безопасных условий труда на производственных предприятиях уделено недостаточно внимания. Из поля зрения упускается тот факт, что именно посредством выявления ключевых проблем и перспектив развития в сфере охраны труда можно достичь основной цели – предотвращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии.

Целью исследования является разработка перспективных направлений развития организации охраны труда на производственных предприятиях с целью обеспечения разработки и реализации эффективных мер по снижению производственных рисков и опасностей на примере анализа фактического состояния охраны труда на производственных предприятиях Российской Федерации.

Основные результаты исследования. За последние несколько лет в сфере охраны труда на производственных предприятиях Российской Федерации наметился ряд тенденций, среди которых есть как позитивные, так и негативные. Во-первых, по данным здравоохранения неизменными остаются основные причины (показатели травматизма), среди которых чаще всего падение с высоты, падение предмета на человека, воздействие механизмов или предметов [8]. Этот факт может свидетельствовать как о личной неосторожности работника, так и о неудовлетворительной организации условий труда и самих работ собственником производственного предприятия.

Как правило, большинство несчастных случаев на производстве, аварий и число профессиональных заболеваний можно было бы избежать, если бы работники своевременно были обучены и владели компетентностью, соответствующей сложности и опасности выполняемой ими работы. Зачастую происшествия также связаны с нарушением порядка подготовки сотрудников в сфере безопасности труда, игнорированием требований безопасности самими

работниками, а также несоблюдением правил технологического процесса [12, с. 24].

Согласно официальным статистическим данным, в 2019 г. на производственных предприятиях Российской Федерации зафиксировано более 23 тыс. несчастных случаев, из них 16,3 тыс. произошли с мужчинами и 7 тыс. – с женщинами. Число несчастных случаев со смертельным исходом за этот период составило 1060 человек [8]. На рис. 1 представлена динамика уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на производственных предприятиях Российской Федерации за 2007-2018 гг.

Рис. 1. Динамика уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Российской Федерации за период 2007-2018 гг. [8]

Данные, представленные на рис. 1, отчётливо иллюстрируют тенденцию снижения несчастных случаев и уровень профессиональной заболеваемости. Так, в 2018 г. по сравнению с 2007 г. общее количество страховых случаев уменьшилось практически в 2,5 раза. Это свидетельствует об эффективности ключевых показателей по производственной безопасности и охране труда на российских предприятиях.

Н.А. Самарская [6] и А.И. Фомин [12] к основным мерам организации безопасных условий труда до начала трудовой деятельности относят обучение безопасным приёмам выполнения работ, а также проведение инструктажей. Они отмечают, что в условиях непрерывного развития и обновления технологий, механизмов, оборудования, средств защиты и машин все категории работников, работодатели и индивидуальные предприниматели должны проходить обучение охране труда.

Для решения этой проблемы большинство исследователей и экономистов [3, 4, 10] предлагают изменить подход к проведению обучения работников и инструктажа. Во-первых, для обеспечения усвоения ключевых моментов целесообразно максимально сократить объём предоставляемого работнику материала, зачастую абсолютно ненужного для данного рабочего места или

вида выполняемых работ. В некоторых случаях предлагается изменить форму изложения, добавить видео или аудио сопровождение, создать иллюстративные схемы в дополнение к тексту программ первичного или повторного инструктажа, более полно использовать современные технологии обучения и проверки знаний требований охраны труда как рабочими, так и руководителями, специалистами, организаторами производства.

Уровень производственного травматизма сотрудников в процессе выполнения своих обязанностей также во многом связан с отраслями, где они работают, и с характером их труда. По данным Роструда, количество смертельных травм по отраслям в России остаётся практически неизменным на протяжении последних лет [15, 16]. Статистические данные по числу погибших на производстве в разрезе отраслей за 2019 г. представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные отрасли в статистике травматизма по состоянию на 2019 г. [8]

Отрасль в статистике травматизма	Численность погибших из расчёта на 1000 человек персонала
Деятельность водного транспорта	11,2
Специализированное строительство	10,7
Производство особых видов машин и оборудования	9,8
Химическая промышленность, включая производство резины и пластмассы	8,9
Добыча металлических руд	7,1

Указанные отрасли в совокупности покрывают уровень смертности и травматизма по профессиям в России на производстве более чем на 2/3 общего объёма. Такая ситуация обусловлена отсутствием надлежащих условий труда и низким уровнем обеспеченности средствами индивидуальной защиты. По данным Роструда, на конец 2019 г. доля сотрудников, которые заняты в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, составляет 38,3% [8]. При этом в некоторых отраслях она превышает половину общей численности персонала.

В табл. 2 представлена доля населения Российской Федерации, работающая во вредных и опасных для жизни условиях.

Таблица 2

Удельный вес работающих во вредных и опасных условиях по отраслям промышленности по состоянию на 2019 г., %

Отрасль	Доля работающих во вредных и опасных условиях, %
Добыча угля	80,29
Добыча металлических руд	71,88
Металлургия	70,70
Деятельность водного транспорта	61,47
Производство автотранспорта	59,76
Химическая промышленность	56,25
Добыча полезных ископаемых	55,36
Предоставление услуг в сфере добычи полезных ископаемых	52,95
Обработка древесины	52,13
Производство некоторых видов минеральной продукции	50,41

Стоит также отметить проблему нехватки денежных средств для обеспечения безопасных условий труда и управления системой охраны труда. Как правило, уровень производственного травматизма на малых предприятиях гораздо выше, чем на крупных. В связи с этим дополнительными расходами для малых предприятий становятся компенсации работникам вследствие производственного травматизма. По данным статистики, в среднем на одного работника, получающего компенсации вследствие производственного травматизма, в 2019 было израсходовано 10291 руб. [8].

Таким образом, проведенный анализ позволил определить следующие основные проблемы, существующие на производственных предприятиях Российской Федерации в современных условиях:

- несвоевременная и некачественная оценка рисков;
- недостаточное обучение, инструктирование;
- нарушение трудового режима;
- низкий уровень обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Для решения выявленных проблем необходимым условием является разработка комплекса рекомендаций, включающего в себя экономический, правовой, организационный и социальный блок [3; 9].

Экономический блок включает в себя следующие направления рекомендательного характера:

- обеспечение экономической заинтересованности собственника предприятия в создании безопасных условий труда путём дифференциации страховых тарифов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве, а также посредством льготного налогообложения;

- выделение финансовых средств на оказание помощи работодателям в виде субсидий или кредитов для осуществления на средних и малых предприятиях мероприятий по охране труда, требующих капитальных вложений;

- развитие страхования профессиональных рисков, направленное на снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, предотвращение и снижение опасностей, угрожающих здоровью и безопасности работников;

- применение материальных стимулов к работникам при соблюдении ими требований охраны труда и штрафных санкций – в противном случае.

В свою очередь, совершенствование правового блока включает в себя закрепление на законодательном уровне обязательности наличия профсоюзных или других органов трудящихся на предприятиях всех форм собственности, а также комиссий по охране труда, включающих представителей работодателей и профсоюзов, и осуществляющих регулярный контроль над состоянием условий и охраны труда.

Социальный блок содержит рекомендации касательно создания институтов гражданского общества, обладающих функциями контроля над состоянием условий и охраны труда на предприятиях, в частности малых.

На рис. 2 представлены основные направления совершенствования условий и охраны труда, предлагаемые к использованию для российских предприятий.

Совершенствование организационного блока заключается в реализации следующих направлений:

- проведение своевременной аттестации рабочих мест, а также обеспечение контроля над обязательным прохождением обучения и проверки знаний по охране труда руководителями и работниками малых предприятий;

- развитие непрерывного образования в сфере охраны труда посредством привлечения аккредитованных и прочих организаций, оказывающих услуги в области улучшения условий и охраны труда путём использования актуальных методик, ориентированных на мотивацию и вовлечённость работников;
- внедрение на предприятиях системной документации по охране труда;
- ведение обязательной статистической отчётности по охране труда на малых предприятиях;
- развитие корпоративных программ нулевого травматизма;
- совершенствование эстетических требований к производственной среде.

Рис. 2. Основные направления совершенствования в сфере охраны труда [3; 9]

Помимо выделенных направлений в трансформации и совершенствовании нуждаются также общественное и индивидуальное сознание, традиции,

ценности, групповые нормы. С этой целью необходимо оказывать активное информационное воздействие, способствовать формированию культуры охраны труда, которая включает в себя ответственное отношение работников к своему здоровью, необходимость неукоснительного соблюдения требований охраны труда и техники безопасности.

Реализация комплекса предложенных мероприятий, направленного на улучшение условий и охраны труда, обеспечит позитивную динамику коэффициентов охраны труда (производственный травматизм, профессиональные заболевания), а также будет способствовать увеличению производительности труда на предприятии.

Определив и проанализировав ключевые проблемы в сфере охраны труда на российских производственных предприятиях и пути их решения, можно выделить следующие перспективы развития в этом направлении [12, с. 28-29; 3]:

- использование в режиме реального времени больших массивов данных по профессиональным и производственным рискам, а также технологическим процессам для осуществления прогностического анализа и принятия своевременных управленческих решений, направленных на предотвращение и недопущение травм, несчастных случаев на производстве и аварий;

- внедрение и применение цифровых технологий, в частности диджитализация рабочих мест, а также управленческих и технологических процессов, использование искусственного интеллекта будет способствовать формированию современного формата управления в сфере безопасности труда;

- внедрение в практику трудоохранного менеджмента решений по устойчивости и непрерывности деятельности и производственных процессов, готовности и надёжности к инцидентам, которые становятся новым драйвером для принятия комплексных мер и решений по обеспечению безопасности и благоприятных условий труда на предприятии;

- развитие культуры безопасного труда на всех уровнях управления (от рядового работника до руководителя), поскольку в современных условиях это становится необходимым условием для формирования «положительного опыта» сотрудника и обязательным требованием для успешной и продолжительной работы на предприятии;

- изменение подходов к производительности труда и трансформация рабочих мест требуют более пристального внимания к обеспечению благоприятных и безопасных условий труда для работников на производственных предприятиях;

- повышение и развитие уровня профессиональной квалификации специалистов и руководителей по технике безопасности и охране труда. В современных условиях актуальной является тенденция трансформации специалистов по охране труда в консультантов и координаторов по вопросам безопасности для производственных руководителей и рядовых работников.

Выводы. Результаты проведенного исследования позволили определить ключевые проблемы в сфере охраны труда, с которыми в современных условиях сталкивается подавляющее большинство производственных предприятий Российской Федерации, а именно несвоевременная и некачественная оценка рисков, недостаточное обучение, инструктирование, нарушение трудового режима, низкий уровень обеспечения средствами индивидуальной защиты и др.

Для устранения выявленных «слабых мест» разработаны основные направления совершенствования охраны и условий труда на государственном уровне и на уровне предприятия. Установлено, что именно комплексное воздействие на выявленные проблемы приведёт к социально-экономическому результату (снижению уровня производственного травматизма и уровня

профессиональной заболеваемости), а также к росту производительности труда и снижению текучести кадров.

Таким образом, применение новых технологий, цифровизация, необходимость соответствовать меняющимся условиям, а также предъявление более высоких требований к охране и условиям труда на производственных предприятиях стали предпосылкой для определения основных перспектив развития в этом направлении. В ходе исследования установлено, что для повышения эффективности системы управления охраной труда на любом производственном предприятии в перспективе приоритетными задачами являются интеграция таких элементов, как управление рисками, развитой культуры безопасности, а также внедрение предиктивного анализа.

Список использованных источников

1. Алексеев В.М. Некоторые организационно-правовые аспекты обеспечения охраны и безопасных условий труда / В.М. Алексеев, Е.Г. Фаррахов, И.Ф. Вольфсон // Отечественная геология. – 2018. – № 2. – С. 22-31.
2. Серёгина Л.В. Концептуальные подходы к охране труда в Российской Федерации / Л.В. Серёгина // Журнал российского права. – 2015. – № 11. – С. 95-106.
3. Кудряшова С.Н. Тенденции развития законодательства об охране труда в Российской Федерации и за рубежом / С.Н. Кудряшова // Вестник Брянского государственного университета. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-zakonodatelstva-ob-ohrane-truda-v-rossiyskoy-federatsii-i-za-rubezhom/viewer>.
4. Шабанова Д.Н. Аспекты нормативно-правового регулирования и стандартизации в построении системы управления охраной труда в организациях / Д.Н. Шабанова, А.В. Александрова, Ж.П. Соловьёва // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 3. – С. 95-101.
5. Шур П.З. Совершенствование национальной политики в области гигиены и обеспечения безопасности труда / П.З. Шур, Н.В. Зайцева, В.Б. Алексеев // Гигиена и санитария. – 2015. – № 2. – С. 72-75.
6. Фомин А.И. Современные проблемы охраны труда на производстве / А.И. Фомин, И.М. Анисимов // Научно-технический журнал Вестник. – 2015. – № 2. – С. 74-78.
7. Альшиц Е.А. Результативность предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний / Е.А. Альшиц // Управленец. – 2018. – № 1. – С. 18-25.
8. Самарская Н.А. Состояние условий и охраны труда в современной России / Н.А. Самарская // Экономика труда. – 2017. – № 3. – С. 209-222.
9. Статистика травматизма на производстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.centrattek.ru/info/statistika-proizvod-travmatizm-pomiru-rossija/>.
10. Фомин А.И. Современные проблемы охраны труда на производстве / А.И. Фомин, И.М. Анисимов // Отечественная геология. – 2018. – № 2. – С. 22-31.
11. Лучшие практики по производственной безопасности и охране труда по итогам 2018 года / Исследование КПМГ. – 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/05/ru-ru-occupational-health-and-safety-best-practice-for-2018.pdf>

12. Усикова О.В. Экономическое обеспечение охраны труда: теория, методология, практика / О.В. Усикова // Экономика. Профессия. Бизнес. –2019. – № 1. – С. 65-70.

13. Гренц К.А. Личностная и мировоззренческая безопасность как условие отсутствия производственного травматизма в организации / К.А. Гренц // Национальные приоритеты России. – 2018. – № 4. – С. 41-47.

14. Тихонова Г.И. Многолетний анализ особенностей учёта несчастных случаев на производстве в России / Г.И. Тихонова, А.Н. Чуранова // Демографическое обозрение. – 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mногоletniy-analiz-osobennostey-ucheta-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve-v-rossii/viewer>.

15. ДНР. Законы. Конституция Донецкой Народной республики // Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1ANQ8R_KN1W3jF7IqLlM84M_720W9oqzL/view

16. ДНР. Законы. Об охране труда // Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https:// /gisnpa-dnr.ru/npa/0002-31-ihc-20150403/](https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-31-ihc-20150403/).

УДК 005:331.109:349.22

DOI

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ И ЕГО АДАПТАЦИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**Надворная А.А.,
аспирант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирован опыт развитых государств, используемый для разрешения трудовых споров в зарубежных странах, таких как Российская Федерация, Китай, Франция, Германия, США и др. Проанализирован положительный опыт управления трудовыми конфликтами, обоснован и предложен механизм его применения на территории Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: управление, менеджмент, трудовой конфликт, зарубежный опыт, посредничество, арбитраж.

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN MANAGING LABOR CONFLICTS AND ITS ADAPTATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**Nadvornaya A.A.,
Post-graduate student of the Department of Civil
and Business Law**